

СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК ПРИНЦИП В ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ, СЕМЬИ И
ОБЩЕСТВА<https://doi.org/10.5281/zenodo.7832074>

Турабоева Феруза

студентка, Ферганский государственный университет

Аннотация: В статье раскрывается история и содержание категории «справедливость», ее предназначение и трактовка для личности, семьи и общества с точки зрения выдвинутой Концепции Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева.

Ключевые слова: Справедливость, порядок, дисциплина, личность, семья, духовная жизнь общества, стабильность, критерий, равенство, мораль, свобода, добро, зло.

Справедливость, как понятие, охватывает многие стороны человеческой жизни. Она является морально-нравственной категорией, категорией политики и права. Как понятия добра и зла представления о справедливости стали формироваться на ранних этапах зарождения человеческого общества. Принцип справедливости возник в умах людей в связи с осознанием равенства их перед Богом и смертью. С тех пор ничего не изменилось – люди равны по своей природе, ими владеют одни чувства и один идеал – достичь счастья в жизни. Самая первая форма справедливости была связана с понятием «равенство». Она отражена в таком древнем документе как «Авеста» и подразумевает равноценность воздаяния за совершенное деяние.

Вопрос о справедливости является одним из важнейших вопросов как всей прошлой истории нашего края, так и в настоящей общественной жизни независимого Узбекистана. Можно сказать, что повышенный интерес к этому имеет свою традиционность и актуальность одновременно. Анализ данной категории требует оговорки, эта категория служит как для описания несовершенства мира в целом, так и для характеристики изъянов социально-политической жизни общества. Так, Первый президент И.Каримов отмечал, что исключительно важное место в духовной жизни общества занимает историческая память, восстановление объективной и правдивой истории народа, родного края, территории государства.[1]

Справедливость важное условие обеспечения стабильности общества, семьи, ее целостности, без этого невозможно формирование человека. Но представления о справедливости на сегодня требуют, однако, не просто воспроизведения идеи сохранения равенства, но также отражения вклада каждого человека, гражданина в развитие общества. И условиях дальнейшего развития Узбекистана высказывание Президента Ш.Мирзиёева о важности персональной ответственности, следования

требованиям порядка и дисциплины, а также чистоты в первую очередь, руководящих кадров Республики имеет особое значение. [2]

Первоначально в истории общественного сознания понимание справедливости было связано с признанием однозначного и бесприкословного понимания норм первобытного общества. Это было требование наказания за нарушение общей нормы. Нельзя не согласиться с высказыванием И.Канта: «Ничто не возмущает нас больше, чем несправедливость; все другие виды зла, которые нам приходится терпеть, ничто по сравнению с ней». [3] Близкое по смыслу И.Канта понимание справедливости предлагала еще раньше школа конфуцианства в лице Мэн-цзы: «Я ценю жизнь, но еще более ценю справедливость. Если я не могу иметь и то и другое, то я предпочту справедливость». [4]

От такого несколько негативного понимания справедливости в развитии общества со временем происходит переход к более сложному, позитивному пониманию справедливости, которое начинает основываться на законе и институте государства. Примером этого являюся слова представителя школы софистов античной философии: «Справедливость (заключается в том, чтобы) не нарушать законы государства, в котором состоишь гражданином. Так, человек будет извлекать для себя наиболее пользы из применения справедливости...»[5].

Другим направлением разработки категории справедливости является понимание ее не только как морально-правовой категории, но и как социаль-но-экономической категории. Это позволило представить справедливость не только из принципа равенства, но и из принципа неравенства.

Справедливость в обществе предусматривает под собой два основных действия: распределение в отношении материальных благ и воздаяние относительно участия каждого человека в жизни общества, иными словами социальную справедливость. Социальная справедливость предусматривает наличие для каждого члена общества прав и обязанностей, заслуг и признания, преступления и наказания, труда и вознаграждение за него. А также равенство перед законом граждан любого общественного слоя.

Справедливость, как общественное понятие предусматривает наличие определенной свободы для любого человека, включая право на жизнь, образование, вероисповедание, охрану семьи, материнства.

Современное понимание справедливости сводится не столько к этической, сколько к социально-политической категории, в которой имеет место слияние нравственной и политической оценки. Сегодня справедливость есть одна из важных составляющих общественного идеала. Она определяет основные права и обязанности, свободы и возможности человека и таких ценностей как личность и семья.

Процесс следования принципу справедливости в Узбекистане на нынешнем этапе дальнейшего развития определен в Послании Президента Ш. Мирзиёева: «Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить

народу». [6] Этим нельзя умалять значение первых лет независимости Узбекистана, но принцип справедливости не должен страдать от своей формальной беспомощности, неспособности ответственных государственных лиц реализовывать его в жизнь. Исходя из этого Президент Ш. Мирзиёев предложил ввести ряд мер: народные и виртуальные приемные Президента Республики, налаживание открытого диалога с гражданами, требование персональной ответственности руководителей всех уровней, обеспечение порядка и дисциплины, чистоты руководящих кадров. Таким образом Президент Узбекистана ставит на новый уровень требования общей справедливости, что в принципе сводится к справедливости основных общественных институтов, справедливости общественной жизни, которые и обеспечивают в первую очередь, полноценность таких ценностей как «личность» и «семья».

Дальнейшее претворение принципа справедливости в нашем обществе сводится к частной или личной справедливости, где она во многом нравственно санкционирована. Частная справедливость соответствует с одной стороны, уровню развития гражданского общества, а с другой присутствием реально действующего права. Не случайно поэтому Президент Ш. Мирзиёев ставит на новый уровень вопрос разработки и принятия Концепцию совершенствования законодательства и нормотворчества и как продолжение нашей идеи ставит вопрос о создании специальной веб-страницы «Мое мнение» с целью дальнейшего полноценного формирования гражданской позиции у человека, семьи, нации в целом.

Нравственный аспект проблемы справедливости сводится к тому, что сколько бы мы не говорили о противостоянии несправедливости по отношению к справедливости, она сводится к проблеме добра и зла, где зла может быть больше чем добра, но от этого личность не может отказаться от требования бороться за добро.

Справедливость охватывает основные стороны человеческой жизни. Она является морально-нравственной категорией. Трудно представить себе как можно отличить добро и зло друг от друга без категории справедливости. В жизни общества справедливость проявляется в вариантах – в виде распределения материальных благ и участия каждого человека в жизни общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ихтиёр Бахтиёрович Хамракулов (2021). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ БАРПО ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Scientific progress*, 2 (7), 586-592.
2. Ихтиёр Бахтиёрович Хамракулов (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МОҲИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ҲУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific progress*, 3 (1), 328-334.
3. Хамракулов Ихтиёр Бахтиёрович (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ СТРАТЕГИК

ИМКОНИАТЛАРИ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2 (Special Issue 2), 140-146.

4. Хамракулов, И. Б. (2021). Теоретические основы создания и развития малых промышленных зон. In НАУКА СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (pp. 49-51).

5. Khamrakulov, I. (2022). Organizational and economic foundations for creating small industrial zones in Uzbekistan. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(10), 233-237.

6. Asqarova, A., Xonkeldiyeva, K., Abdumutalibova, X., & Murotova, D. (2021). Issues of increasing the competitiveness of light industry enterprises. In Наука сегодня: проблемы и пути решения (pp. 48-49).

7. Хайдаров, Х., Нурматова, И., & Хонкелдиева, К. (2021). Факторы формирования сильного конкурентного рынка в текстильной промышленности. In НАУКА СЕГОДНЯ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ (pp. 59-61).

8. Asqarova, A. M., Xonkeldiyeva, K. R., Nomonjonova, F. U., Qodirova, S. Q., & Arabxonova, X. A. (2021). Classification Of Competition In The Market Of Light Industrial Goods And The Factors That Shape It. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3(01), 43-46.

9. Asqarova, A. M., Xonkeldiyeva, K. R., Abdukarimova, R. A., Xudoyberdiyeva, X. B., & Egamberdiyeva, N. B. (2021). Theories Of Marketing Strategies To Increase The Competitiveness Of Light Industry Enterprises. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3(01), 40-42.

10. Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Хасанхужаева, У. (2021). Предупреждение преступности среди несовершеннолетних. In Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы (pp. 34-35).

11. Xonkeldiyeva, K., & Xo'jamberdiyev, J. (2020). Экономика и социум.

12. Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Features of management of textile industry enterprises based on the cluster approach. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(9), 780-783.

13. Zokirova, S. X., Akbarov, R. F., Isagaliyeva, S. M., & Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Sand Distribution In Central Fergana. The American journal of interdisciplinary innovations and research, 3(01), 113-117.

14. Zokirova, S. X., Ahmedova, D., Akbarov, R. F., & Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Light Industry Enterprises In Marketing Activities Experience Of Foreign Countries In The Use Of Cluster Theory. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3(01), 36-39.

15. Xonkeldiyeva K., & Xo'Jamberdiyev J. (2020). IMPROVING ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF INDUSTRIAL PRODUCTION. Экономика и социум, (3 (70)), 145-147.

16. Хонкелдиева, К., & Мўйдинжонова, М. (2020). Актуальные проблемы решения безработицы в Республике Узбекистан. In Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования (pp. 18-19).
17. Хонкелдиева, К., & Хўжамбердиев, Ж. (2020). Проблемы развития организации: управленческий и логистический аспекты. In Наука сегодня: история и современность (pp. 17-19).
18. Хонкелдиева, К., & Толибжонова, М. (2020). Механизм формирования инновационного процесса в текстильном производстве как основа адаптации к процессам глобализации. In Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования (pp. 15-16).
19. Хонкелдиева, К., & Абдусатторова, З. (2020). Социальная инфраструктура как фактор социально-экономического развития региона. In Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования (pp. 17-18).
20. Хонкелдиева, К., & Фарохиждинова, З. (2020). Гендерное равенство как ценность права. Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы: материя.
21. Хонкелдиева, К., & Мўйдинжонова, М. (2020). Необходимые условия обеспечения гендерного равенства. In Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования (pp. 40-41).
22. Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Абдусатторова, З. (2020). Проблемы развития социального обеспечения населения. In Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования (pp. 42-43).
23. Хонкелдиева, К. (2020). Актуальные вопросы повышения экономического потенциала текстильной промышленности. In Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования (pp. 13-15).
24. Хонкелдиева, К., & Фарохиждинова, З. (2020). Гендерное равенство как ценность права. In Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы (pp. 61-62).
25. Хонкелдиева, К., & Маматкулова, Ф. (2020). Социально-экономические аспекты устойчивого развития предприятия. In Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы (pp. 36-37).
26. Хонкелдиева, К., & Фарохиждинова, З. (2020). Оценка влияния рынка труда на уровень безработицы в республике Узбекистан. In Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы (pp. 37-38).